

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 545-553
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14160543)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14160543>

Partisipasi Lembaga Ad-Dakwah Sumut dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Masyarakat Muslim Desa Kutabuluh Kampung Pertapakan

Sania Aqhila¹, Neliwati², Khairuddin³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: saniaaqhila24@gmail.com¹, neliwati@uinsu.ac.id², khairuddin@uinsu.ac.id³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan membaca Al-Qur'an masyarakat muslim Desa Kutabuluh Kampung Pertapakan Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo dan partisipasi Ad-Dakwah Sumut dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an masyarakat Kampung Pertapakan mulai dari pelaksanaan kegiatan, metode, dan bentuk partisipasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membaca Al-Quran masyarakat muslim Desa Kutabuluh Kampung Pertapakan masih tergolong rendah, dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum bisa membaca Al-Qur'an apalagi mengetahui makharijul huruf dan hukum tajwid di dalam Al-Qur'an terutama bagi masyarakat kalangan dewasa. Pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Ad-Dakwah Sumut dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an masyarakat Kampung Pertapakan dilaksanakan selama 12 hari pada waktu siang dan malam. Jenis kegiatan yang diselenggarakan antara lain: (1) Program Pengajian Rutin, (2) Program Tahsin, (3) Program Pesantren Kilat, (4) Program Mengajar di Sekolah, dan (5) Program Perlombaan Festival Islami. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu: Metode Tsaqifah, Iqro', Qira'at, Talaqqi, dan Menghafal. Bentuk partisipasi Ad-Dakwah Sumut berupa: Menyediakan guru mengaji, pengadaan program-program khusus pendidikan Al-Qur'an, memberikan alat tulis seperti buku tulis, pulpen, pensil, dan penghapus kepada anak-anak, dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

Kata Kunci: *Partisipasi, Kemampuan Membaca, Al-Qur'an*

Abstract

The aim of this research is to determine the ability to read the Al-Qur'an in the Muslim community of Kutabuluh Village, Kampung Pertapakan, Kutabuluh District, Karo Regency and the participation of North Sumatra Ad-Dakwah in improving the ability to read the Al-Qur'an of the Kampung Pertapakan community starting from the implementation of activities, methods and forms participation. This research uses a qualitative research method using a phenomenological approach. Data was collected through observation, interviews and documentation to obtain information. The results of the research show that the ability to read the Al-Quran in the Muslim community of Kutabuluh Village, Kampung Pertapakan is still relatively low, because many people cannot read the Al-Qur'an, let alone know the makharijul letters and the laws of recitation in the Al-Qur'an, especially for adults. The activities organized by Ad-Dakwah North Sumatra to improve the ability to read the Al-Qur'an of the people of Pertapakan Village were carried out for 12 days during the day and night. The types of activities held include: (1) Routine Recitation Program, (2) Tahsin Program, (3) Express Islamic Boarding School Program, (4) Teaching Program in Schools, and (5) Islamic Festival Competition Program. The learning methods used are: Tsaqifah, Iqro', Qira'at, Talaqqi, and memorizing methods. The forms of North Sumatra Ad-Dakwah participation include: Providing Koran teachers, providing special Al-Qur'an education programs, providing writing tools such as notebooks, pens, pencils and erasers to children, and collaborating with various parties.

Keywords: *Participation, Reading Ability, Al-Qur'an*

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Menurut Syukran (2019:96) membacakan Al-Qur'an merupakan suatu kewajiban yang tentunya perlu dilakukan dan dijalankan tanpa terkecuali sebagai muslimin. Sesuai dengan fungsinya bahwa Al-Qur'an adalah al-Huda (petunjuk) bagi manusia dalam menjalankan kehidupan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Ali Imran

ayat 3:104 sebagai berikut:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan merekalah orang-orang yang beruntung.” (Kemenag RI, 2019:84)

Pada Tafsir Ibnu Katsir jilid 2 dalam Mubarakfuri (2005:107-108) versi terjemahan, ayat ini menjelaskan tentang Allah Swt memerintahkan umat Islam bahwa harus ada di antara umat manusia menaati perintah Allah, dengan menyeru orang-orang untuk berbuat kebaikan, juga memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Makna dari ayat tersebut adalah di kalangan umat Islam harus ada orang-orang yang menyerukan kebaikan dan mencegah keburukan walaupun pada prinsipnya wajib bagi setiap umat Islam.

Institut Ilmu Qur'an menyatakan “pada 2022, sebanyak 72.25 % dari 3.111 orang muslim sebagai sampel yang tersebar di 25 provinsi tidak mampu membaca Al-Qur'an dengan baik” (Institut Ilmu Al-Qur'an, 2022). Barangsiapa menjadikan Al-Qur'an sebagai kompas hidupnya, maka ia akan selamat dan bahagia. Di antara pengamalan Al-Qur'an salah satunya dapat dilakukan dengan kegiatan membaca Al-Qur'an, dengan begitu fakta ini harus menjadi perhatian umat Islam di Indonesia (Musfah, 2021:100).

Sangat banyak variasi dalam kemampuan membaca Al-Qur'an. Mulai dari yang tidak bisa membaca sama sekali hingga yang dapat membaca dengan baik dan benar bahkan memahaminya. Tidak peduli kecil atau besar, muda atau tua, dalam hal kemampuan membaca Al-Qur'an, seseorang yang membaca Al-Qur'an dengan kurang baik atau tidak bisa sama sekali tentunya memerlukan bimbingan atau pengajaran dari seseorang yang dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Sehingga dengan bimbingan tersebut, dapat meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'annya menjadi lebih baik. Maka dari itu, mempunyai kemampuan membaca Al-Qur'an ialah hal yang penting dan mendasar untuk seorang muslim ketahui.

Wilayah Tanah Karo adalah wilayah yang terkenal kental akan budaya dan tradisi. Al-Qur'an sebagai kitab suci dalam agama Islam, memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tanah Karo. Kebanyakan aspek kehidupan termasuk etika, norma sosial, dan upacara keagamaan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap Al-Qur'an. Meskipun agama Islam sekarang sudah tersebar luas di Tanah Karo. Tidak adanya guru ngaji sering menjadi sebuah problematika yang ada di desa. Banyak warga desa termasuk generasi muda maupun tua belum mampu membaca atau memahami teks Al-Qur'an dengan baik. Hal ini menjadi hambatan dalam memahami ajaran agama. Pemahaman yang terbatas terhadap Al-Qur'an juga dapat menghambat kemajuan pendidikan dan pengetahuan agama Islam.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di Desa Kutabuluh Kampung Pertapakan Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo, penulis menemukan masalah terkait kurangnya kemampuan membaca Al-Qur'an masyarakat muslim Desa Pertapakan Kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo. Hal ini dapat dilihat berdasarkan fenomena sebagai berikut:

1. Masih ada masyarakat dari kalangan dewasa yang berada di tahap dasar membaca Al-Qur'an.
2. Masih ada masyarakat dari kalangan dewasa yang belum bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar.
3. Masih ada masyarakat kalangan anak-anak dan dewasa yang belum tepat dalam menyebut huruf hijaiyah atau tertukar antara huruf hijaiyah yang satu dengan yang lainnya contohnya huruf **ث**, **ش**, **س** dan huruf **ذ**, **ز**, **ج**.
4. Masih ada masyarakat kalangan anak-anak dan dewasa yang kesulitan dalam membedakan tanda baca seperti fathah (◡), fathatain (◡◡), kasrah (◡ -), kasratain (◡◡), dhammah (◡◡◡), dan tasydid (◡◡◡◡).
5. Masih ada masyarakat kalangan anak-anak dan dewasa yang kesulitan membedakan panjang-pendek bacaan yang harus dibaca ketika membaca Al-Qur'an.
6. Masih ada masyarakat kalangan anak-anak dan dewasa yang belum tepat dalam menyebutkan bacaan Al-Qur'an sesuai dengan makharijul huruf.
7. Masih ada masyarakat kalangan anak-anak dan dewasa yang belum bisa membaca Al-Qur'an sesuai hukum tajwid.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an di Desa Kutabuluh

Kampung Pertapakan Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo perlu mendapatkan perhatian yang lebih.

Saat ini, terdapat sebuah lembaga yang bernama Ad-Dakwah Sumut yang mulai memperhatikan kondisi masyarakat Desa Kutabuluh Kampung Pertapakan. Ad-Dakwah Sumut sebagai lembaga yang berfokus pada pendidikan dan dakwah hadir untuk memberikan partisipasinya dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an baik dari segi makraj, tajwid, dan panjang pendek bacaan yang dibaca.

Sejak 02 Agustus 1990 lembaga ini didirikan oleh Ustadz Dr. H. Almihan, S.H., MH dan Ummi Dra. Hj. Nurlela Br Ginting, M.M., lembaga ini hadir menjadi wadah berkumpulnya pemuda-pemudi Islam Sumatera Utara untuk menjadi penyeru kebaikan yang siap berdakwah ke seluruh penjuru wilayah Sumatera Utara. Ad-Dakwah Sumatera Utara memfasilitasi seluruh pemuda-pemudi yang ikut serta berkontribusi dengan tinggal hidup dan belajar dari masyarakat setempat selama kurang lebih dua minggu. Mereka berkunjung ke masjid-masjid, dan tempat belajar anak di desa. Selain itu mereka pula akan terjun di lingkungan masyarakat untuk meningkatkan rasa sosial dan penyebaran keagamaan melalui program pendidikan Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang merupakan strategi penelitian yang menyelidiki suatu gejala dan kejadian yang terjadi di lapangan dalam latar kehidupan nyata. Penelitian ini berfokus pada pengalaman dan persepsi subjektif partisipan. Penelitian ini dilakukan di Desa Kutabuluh Kampung Pertapakan Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo, dimana Lembaga Ad-Dakwah Sumut telah terlibat aktif dalam memberikan pendidikan Al-Qur'an. Para peserta dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam program pendidikan Al-Qur'an di lembaga tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Terakhir, penulis menguji keabsahan data melalui uji *Credibility*, *Transferability*, *Dependability*, dan *Confirmability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Membaca Al-Qur'an Masyarakat Muslim Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo

Kemampuan membaca Al Qur'an menurut Mas'udi Syafi'i dalam (Bahrani et al., 2022:33) diartikan sebagai kemampuan dalam melafadzkan Al Qur'an dan membaguskan huruf atau kalimat-kalimat Al Qur'an satu persatu dengan terang teratur perlahan dan tidak terburu-buru atau bercampur aduk sesuai dengan hukum tajwid.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 pukul 19.15-21.00 WIB di Desa Kutabuluh Kampung Pertapakan pada program mengaji yang diselenggarakan oleh kader Lembaga Ad-Dakwah Sumut yang bernama Aura Ajrina, Annisa Billah, Farhah Damanik, dan Nuraisyah, peneliti menemukan fakta yang cukup memprihatinkan mengenai kemampuan membaca Al-Qur'an masyarakat muslim Kampung Pertapakan. Ditemukan bahwa begitu banyak masyarakat kalangan dewasa yang belum bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar dan peneliti juga menemukan beberapa masyarakat dari kalangan dewasa yang sama sekali belum bisa membaca Al-Qur'an. Berbeda dengan anak-anak, mereka lebih lancar dan lebih mengetahui panjang pendek bacaan Al-Qur'an. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1. Tingkat Kemampuan Membaca Al-Qur'an Masyarakat

No.	Nama	Kalangan	Usia	Pendidikan yang sedang dijalani/terakhir	Tingkatan Bacaan
1.	Hafiz	Anak-anak	7 Tahun	SD Kelas 1	Iqro' 1
2.	Zikri	Anak-anak	7 Tahun	SD Kelas 1	Iqro' 1
3.	Rendy	Anak-anak	9 Tahun	SD Kelas 4	Iqro' 3
4.	Dafi	Anak-anak	9 Tahun	SD Kelas 4	Iqro' 4
5.	Nanda	Anak-anak	9 Tahun	SD Kelas 4	Iqro' 3
6.	Radit	Anak-anak	10 Tahun	SD Kelas 4	Iqro' 6

7.	Reyhan	Anak-anak	10 Tahun	SD Kelas 4	Iqro' 2
8.	Cahaya	Anak-anak	11 Tahun	SD Kelas 5	Al-Qur'an
9.	Naya	Anak-anak	11 Tahun	SD Kelas 5	Al-Qur'an
10.	Feli	Anak-anak	11 Tahun	SD Kelas 5	Al-Qur'an
11.	Dinda	Anak-anak	11 Tahun	SD Kelas 5	Iqro' 2
12.	Fahri	Anak-anak	11 Tahun	SD Kelas 5	Iqro' 3
13.	Vika	Anak-anak	11 Tahun	SD Kelas 5	Iqro' 6
14.	Rasya	Anak-anak	11 Tahun	SD Kelas 5	Al-Qur'an
15.	Dika	Anak-anak	11 Tahun	SD Kelas 5	Iqro' 2
16.	Sindi	Anak-anak	11 Tahun	SD Kelas 5	Al-Qur'an
17.	Rafa	Anak-anak	11 Tahun	SD Kelas 5	Al-Qur'an
18.	Cinta	Dewasa	19 Tahun	SD Kelas 6	Belum bisa membaca Al-Qur'an
19.	Indri	Dewasa	18 Tahun	SMP Kelas 3	Iqro' 5
20.	Samik	Dewasa	45 Tahun	SD Kelas 6	Belum bisa membaca Al-Qur'an
21.	Katimin	Dewasa	47 Tahun	SD Kelas 6	Belum bisa membaca Al-Qur'an
22.	Rina	Dewasa	21 Tahun	SMA Kelas 3	Belum bisa membaca Al-Qur'an
23.	Sri	Dewasa	34 Tahun	SD Kelas 6	Belum bisa membaca Al-Qur'an
24.	Wiwik	Dewasa	25 Tahun	SMA Kelas 3	Belum bisa membaca Al-Qur'an
25.	Citra	Dewasa	30 Tahun	SD Kelas 6	Belum bisa membaca Al-Qur'an
26.	Junaidi Perangin-angin	Dewasa	36 Tahun	SMP Kelas 2	Belum bisa membaca Al-Qur'an
27.	Riska	Dewasa	28 Tahun	SMP Kelas 3	Belum bisa membaca Al-Qur'an
28.	Riki	Dewasa	22 Tahun	SMA Kelas 3	Belum bisa membaca Al-Qur'an
29.	Wanto	Dewasa	29 Tahun	SMP Kelas 3	Belum bisa membaca Al-Qur'an
30.	Katemi	Dewasa	48 Tahun	SD Kelas 6	Belum bisa membaca Al-Qur'an
31.	Aris	Dewasa	35 Tahun	SD Kelas 3	Belum bisa membaca Al-Qur'an
32.	Lidia	Dewasa	43 Tahun	SD Kelas 6	Belum bisa membaca Al-Qur'an
33.	Dedi	Dewasa	32 Tahun	SMK Kelas 3	Belum bisa membaca Al-Qur'an
34.	Zulkipli	Dewasa	35 Tahun	SMP Kelas 3	Belum bisa membaca Al-Qur'an
35.	Rizki	Dewasa	20 Tahun	Pesantren	Al-Qur'an
36.	Dani	Dewasa	47 Tahun	SMA Kelas 3	Al-Qur'an
37.	Gandi	Dewasa	25 Tahun	SMA Kelas 3	Al-Qur'an
38.	Joko	Dewasa	43 Tahun	SMP Kelas 3	Al-Qur'an
39.	Anto	Dewasa	37 Tahun	SMP Kelas 3	Al-Qur'an
40.	Bang Wiwin	Dewasa	23 Tahun	SMA Kelas 3	Al-Qur'an
41.	Kak Dessi	Dewasa	26 Tahun	SMA Kelas 3	Al-Qur'an

42.	Kak Fitri	Dewasa	31 Tahun	SMA Kelas 3	Belum bisa membaca Al-Qur'an
43.	Kak Ayu	Dewasa	34 Tahun	SMA Kelas 3	Belum bisa membaca Al-Qur'an
44.	Bang Ramli	Dewasa	36 Tahun	SMP Kelas 3	Al-Qur'an
45.	Astika Sembiring	Dewasa	23 Tahun	SMA Kelas 3	Al-Qur'an

Data tersebut didapatkan berdasarkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti program kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ad-Dakwah Sumut. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an masyarakat muslim Kampung Pertapakan masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang berpartisipasi dalam program Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Lembaga Ad-Dakwah Sumut. Ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum bisa membaca Al-Qur'an, yang mana berjumlah 30 orang terdiri dari 12 orang kalangan anak-anak dan 18 orang kalangan dewasa. Sementara untuk masyarakat yang sudah bisa membaca Al-Qur'an berjumlah 15 orang. Berdasarkan hasil wawancara, untuk masyarakat yang sudah di tahap Al-Qur'an pun banyak yang belum lancar dalam membaca serta mengetahui makharijul huruf dan hukum tajwid yang ada di dalam Al-Qur'an.

Menurut Aquami (2017:82) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca Al-Qur'an yaitu:

1. Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Faktor ini meliputi 2 aspek, yakni: Aspek Fisiologis (jasmaniah) meliputi kondisi organ khusus siswa seperti kesehatan indra pendengar dan indra penglihat. Aspek Psikologis (rohaniah) meliputi intelegensi, minat, bakat, perhatian, motivasi, kesiapan, dan kematangan.
2. Faktor Eksternal adalah faktor yang muncul dari luar diri siswa. Faktor ini meliputi 2 macam, yakni: Lingkungan sosial, seperti guru, teman bermain, kurikulum sekolah dan lingkungan masyarakat. Lingkungan non sosial, seperti gedung sekolah, letak geografis rumah siswa, keadaan cuaca, waktu belajar, dan alat belajar.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-Faktor yang mempengaruhi meliputi faktor internal dan eksternal: (1) Terbatasnya akses terhadap pendidikan formal seperti banyaknya masyarakat yang putus sekolah, (2) Pengaruh lingkungan keluarga dan sosial seperti kurangnya dukungan keluarga dan perubahan gaya hidup, (3) Keberadaan Kampung yang jauh dari pusat kota, (4) Ketersediaan Tenaga Pengajar seperti tidak adanya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dan guru mengaji di Kampung Pertapakan. 5) Pengaruh teknologi.

Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan literasi Al-Qur'an dikalangan masyarakat dewasa, misalnya melalui program-program keagamaan yang menarik dan relevan.

Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Ad-Dakwah Sumut dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Masyarakat Muslim Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo

Westra dalam Adisasmita (2011:45) juga menjelaskan bahwa pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, dan kapan waktu dimulainya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa jadwal pelaksanaan program kegiatan dilaksanakan selama 12 hari pada waktu siang dan malam hari. Adapun jenis kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ad-Dakwah Sumut di Kampung Pertapakan yaitu:

1. Program Pengajian Rutin untuk kalangan anak-anak dan dewasa: Untuk anak-anak dilakukan setiap hari dari pukul 14.00-16.00 WIB di Masjid, sedangkan untuk kalangan dewasa dilakukan setelah salat magrib dan pada perwiritan malam Jum'at dari pukul 19.15-21.00 WIB di Masjid atau di rumah salah satu masyarakat.
2. Program Tahsin: Diadakan setelah salat Magrib sampai menjelang waktu Isya di Masjid pada pukul 19.00-19.30 WIB. Program ini untuk masyarakat yang sudah bisa membaca Al-Qur'an.

3. Program Pesantren Kilat: Diadakan pada tanggal 27-29 Juli 2024 di Masjid Al-Mukhlisin Kampung Pertapakan.
4. Program Mengajar: Program ini dilakukan di SDN 044846 Buah Raya setiap harinya dari pukul 07.15-12.30 WIB.
5. Program Perlombaan Festival Islami: Program ini dibuat untuk kalangan anak-anak dan dewasa perempuan yang diadakan pada tanggal 30 Juli 2024 dari pukul 13.30-18.00 WIB di Masjid Al-Mukhlisin Kampung Pertapakan, program Al-Qur'an mencakup hafalan surah pendek.

Adapun yang terlibat dalam program tersebut ialah tokoh agama, kader Lembaga Ad-Dakwah Sumut, dan masyarakat Kampung Pertapakan. Dalam menjalani program tentu memiliki tantangan yang dihadapi. Adapun tantangan yang dihadapi oleh para kader Ad-Dakwah Sumut dalam melaksanakan program kegiatannya di Kampung Pertapakan berupa: (1) Kurangnya minat masyarakat, (2) kesibukan masyarakat, (3) Pengaruh teknologi, (4) Faktor Usia.

Metode Pembelajaran Al-Qur'an yang digunakan oleh Lembaga Ad-Dakwah Sumut dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Masyarakat Muslim Desa Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo

Metode pembelajaran Al-Qur'an yang digunakan kader Lembaga Ad-Dakwah Sumut dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an masyarakat yaitu melalui:

- 1) Metode Iqro', metode ini dikhususkan untuk anak-anak.

Sebagaimana dikatakan oleh Ali dalam Handayani (2023:5) mengatakan bahwa mengajarkan cara membaca Al-Qur'an dengan metode Iqro' lebih mudah dipahami untuk anak-anak karena metode ini mudah dan praktis. Adapun dalam metode ini dalam prakteknya tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam, karena metode ini menekankan langsung pada latihan membaca.

- 2) Metode Tsaqifah, metode ini dikhususkan untuk remaja sampai lansia. Metode ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta.

Menurut Nashir et al. (2023:1-2) metode Tsaqifah adalah sebuah metode alternatif pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dengan 5x pertemuan untuk mengatasi buta huruf Al-Qur'an untuk kalangan muslimin. Metode ini dirancang khusus untuk orang dewasa yang belum mampu membaca Al-Qur'an atau untuk yang pernah belajar dan masih terbata-bata dalam membacanya. Spesifikasi metode ini yaitu untuk kalangan dewasa yang sibuk, dengan kata lain tidak mempunyai waktu yang cukup untuk belajar Al-Qur'an.

- 3) Metode Qira'at
- 4) Metode Talaqqi
- 5) Metode Menghafal.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemui bahwa metode pembelajaran tersebut memudahkan peserta dalam belajar membaca Al-Qur'an dan bisa lebih fokus memberikan perhatian yang lebih kepada masyarakat yang kesulitan dalam belajar membaca Al-Qur'an. Metode tersebut dinilai efektif dikarenakan terdapat peningkatan masyarakat dalam memahami bacaan Al-Qur'an. Contohnya pembelajaran dengan menggunakan metode menghafal. Berdasarkan dari pengamatan yang peneliti lakukan, beberapa masyarakat dari kalangan anak-anak yang tidak hafal surah-surah pendek seperti Al-Kafirun, Al Falaq, Al Ikhlas, An-Nas setelah mengikuti metode penghafalan Qur'an, ia menjadi hafal dengan surah tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kegiatan perlombaan surah pendek yang diselenggarakan oleh kader Lembaga Ad-Dakwah Sumut. Metode hafalan ini tidak hanya untuk masyarakat yang bisa membaca Al-Qur'an, metode ini juga ditujukan kepada masyarakat baik dari kalangan anak-anak maupun dewasa yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Metode ini terbukti efektif dikarenakan terdapat beberapa dari kalangan anak-anak yang masih dalam tahap iqro' tetapi sudah bisa menghafal sebanyak 5 surah yaitu surah Al-Kautsar, Al-Kafirun, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan An-Nas. Untuk metode Talaqqi juga membantu masyarakat dalam memperbaiki makharijul huruf dan hukum tajwid pada bacaan Al-Qur'an yang dibaca, metode Iqro' juga memudahkan anak-anak dalam belajar membaca Al-Qur'an karena metode ini menekankan pada latihan membaca dan sangat cocok jika digunakan bersamaan dengan metode Qira'at. Terakhir, mengenai metode Tsaqifah memang sangat cocok untuk masyarakat yang memiliki kesibukan yang tinggi karena metode pembelajarannya cepat dan praktis, hanya 5 kali pertemuan masyarakat sudah bisa membaca Al-Qur'an.

Bentuk Partisipasi Lembaga Ad-Dakwah Sumut dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Masyarakat Muslim Deda Kutabuluh Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo

Pasaribu dan Simanjuntak dalam Fahrudin (2011: 39-40) mengatakan bahwa sumbangan dalam berpartisipasi dapat dirinci menurut bentuk-bentuknya sebagai berikut: (1) Partisipasi buah pikiran, (2) Partisipasi tenaga, (3) Partisipasi harta benda, (4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran.

Adapun berdasarkan observasi peneliti, bentuk partisipasi Lembaga Ad-Dakwah Sumut dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an masyarakat muslim Desa Kutabuluh Kampung Pertapakan berupa:

- 1) Menyediakan guru mengaji ke desa-desa pelosok Sumatera Utara.
- 2) Pengadaan program-program khusus seperti:
 - a. Pengajian Rutin dengan metode Tsaqifah untuk kalangan dewasa di perwiraan masyarakat Kampung Pertapakan setiap malam Jum'at pukul 19.15-21.00 WIB di rumah salah satu warga, Kelas Mengaji untuk anak-anak dan remaja setiap hari pada pukul 14.00-16.00 WIB Mesjid Al-Mukhlisin Kampung Pertapakan.
 - b. Program Tahsin untuk masyarakat yang sudah di tahap Al-Qur'an, dilaksanakan setelah salat Magrib sampai menjelang salat Isya pada pukul 19.00-19.30 WIB.
 - c. Mengadakan Pesantren Kilat untuk anak-anak dan remaja (di mana dalam hal ini peserta berkumpul untuk belajar membaca Al-Qur'an selama beberapa hari), kegiatan ini mencakup pengajaran huruf hijaiyah, makharijul huruf, tajwid, dan hafalan. Program ini dilaksanakan dalam tiga hari dimulai dari tanggal 27-29 Juli 2024 di Mesjid Al-Mukhlisin Kampung Pertapakan mulai pukul 03.00-22.00 WIB.
 - d. Mengajar di SDN Buah Raya setiap hari mulai dari pukul 07.15-12.30 WIB.
 - e. Perlombaan Al-Qur'an (Festival Islami) untuk anak-anak dan dewasa perempuan. Hal ini tidak hanya mendorong masyarakat untuk belajar lebih giat, tetapi juga menciptakan suasana kompetitif yang positif dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an.
- 3) Memberikan alat tulis seperti buku tulis, pulpen, pensil, dan penghapus kepada anak-anak agar memudahkan mereka ketika pembelajaran berlangsung.
- 4) Kerjasama dengan berbagai pihak yaitu: Kepala Desa, Kepala Kampung, BKM Masjid, masyarakat, dan Sekolah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan hasil penelitian mengenai Partisipasi Lembaga Ad-Dakwah Sumut dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Masyarakat Muslim Desa Kutabuluh Kampung Pertapakan Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemampuan membaca Al-Qur'an masyarakat muslim Desa Kutabuluh Kampung Pertapakan Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo masih tergolong rendah, dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum bisa membaca Al-Qur'an apalagi mengetahui makharijul huruf dan hukum tajwid di dalam Al-Qur'an terutama bagi masyarakat kalangan dewasa. Perbedaan yang signifikan terlihat antara kemampuan membaca Al-Qur'an anak-anak dan dewasa, dimana anak-anak umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang berpartisipasi dalam program Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh kader Ad-Dakwah Sumut, di mana total keseluruhan masyarakat yang berpartisipasi sebanyak 45 orang. Ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum bisa membaca Al-Qur'an berjumlah 30 orang terdiri dari 12 orang kalangan anak-anak dan 18 orang kalangan dewasa, sementara untuk masyarakat yang sudah bisa membaca Al-Qur'an berjumlah 15 orang. Berdasarkan hasil wawancara, untuk masyarakat yang sudah di tahap Al-Qur'an pun banyak yang belum lancar dalam membaca serta mengetahui makharijul huruf dan hukum tajwid yang ada di dalam Al-Qur'an. Faktor-Faktor yang mempengaruhi rendahnya kemampuan membaca Al-Qur'an masyarakat antara lain yaitu: (1) Pendidikan, (2) Ekonomi, tuntutan pekerjaan yang menyita waktu, (3) Lingkungan Keluarga dan Sosial, (4) Ketersediaan guru mengaji dan Pendidikan Agama Islam (PAI), dan (5) Pengaruh teknologi.
2. Pelaksanaan kegiatan Lembaga Ad-Dakwah Sumut di Desa Kutabuluh Kampung Pertapakan terlaksana dengan baik dan lancar serta dinilai efektif. Jadwal pelaksanaan program kegiatan dilaksanakan selama 12 hari pada waktu siang dan malam hari. Adapun jenis kegiatan yang

diselenggarakan yaitu: (1) Program Pengajian Rutin untuk kalangan anak-anak dan dewasa. Untuk anak-anak dilakukan setiap hari dari pukul 14.00-16.00 WIB di Masjid, sedangkan untuk kalangan dewasa dilakukan setelah salat magrib dan pada perwiritan malam Jum'at dari pukul 19.15-21.00 WIB di Masjid atau rumah salah satu masyarakat. (2) Program Tahsin, program ini diadakan setelah salat Magrib sampai menjelang waktu Isya. (3) Program Pesantren Kilat untuk anak-anak, program ini diadakan pada tanggal 26-28 Juli 2024 di Masjid. (4) Program Mengajar, program ini dilakukan di SDN Buah Raya setiap harinya dari pukul 07.15-12.30 WIB. (5) Program Perlombaan Festival Islami untuk kalangan anak-anak dan dewasa perempuan yang diadakan pada tanggal 30 Juli 2024 dari pukul 13.30-18.00 WIB di Masjid, program Al-Qur'an mencakup hafalan surah pendek. Yang terlibat dalam program ini adalah tokoh agama, kader Lembaga Ad-Dakwah Sumut, dan masyarakat Kampung Pertapakan. Tantangan yang dihadapi para kader Ad-Dakwah Sumut dalam melaksanakan program kegiatannya di Kampung Pertapakan berupa: (a) Kurangnya minat masyarakat, (b) Kesibukan masyarakat, (c) Pengaruh teknologi, (d) Faktor Usia. Pelaksanaan program tersebut membawa dampak positif, hal ini terlihat dari antusias mereka dalam mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh Lembaga Ad-Dakwah Sumut. Dapat dilihat dari jumlah masyarakat sebanyak 45 orang yang mengikuti program Al-Qur'an di Kampung Pertapakan. Namun beberapa masyarakat dari kalangan dewasa memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti program yang diselenggarakan, sehingga hal tersebut menjadi tantangan bagi kader Ad-Dakwah Sumut yang mengabdikan.

3. Metode pembelajaran Al-Qur'an yang digunakan yaitu melalui: (1) Metode Iqro', metode ini dikhususkan untuk anak-anak, (2) Metode Tsaqifah, metode ini dikhususkan untuk remaja sampai lansia. Metode ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta, dengan begitu proses pembelajaran menjadi efektif dan menyenangkan. Tidak hanya menggunakan metode Iqro dan Tsaqifah, dalam pengajarannya para kader Ad-Dakwah Sumut juga menggunakan (3) Metode Qira'at, (4) Metode Talaqqi, dan (5) Metode Menghafal. Kelima metode tersebut dinilai efektif karena memudahkan masyarakat dalam memahami bacaan Al-Qur'an. Hal ini dinilai berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat masyarakat dari kalangan anak-anak yang berhasil menghafal lima surah pendek yaitu: Surah Al Kautsar, Al Kafirun, Al Falaq, Al Ikhlas, dan An-Nas.
4. Bentuk partisipasi Lembaga Ad-Dakwah Sumut dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an masyarakat muslim Desa Kutubuluh Kampung Pertapakan kecamatan Kuta Buluh Kabupaten Karo yaitu berupa: (1) Menyediakan guru mengaji ke desa-desa pelosok Sumatera Utara, (2) Pengadaan program-program khusus seperti: Pengajian rutin dengan metode Tsaqifah untuk kalangan dewasa di perwiritan masyarakat Kampung Pertapakan setiap malam Jum'at dan setelah salat Magrib di Masjid atau di rumah salah satu masyarakat, program Mengaji untuk anak-anak dengan metode Iqro', mengadakan Pesantren Kilat untuk anak-anak, di mana peserta berkumpul untuk belajar membaca Al-Qur'an selama beberapa hari. Kegiatan ini mencakup pengajaran huruf hijaiyah, makharijul huruf, tajwid, dan hafalan, mengadakan Program Tahsin setiap selesai salat Magrib sampai menjelang Isya, Mengajar ke sekolah, Mengadakan Perlombaan Al-Qur'an (Festival Islami) untuk anak-anak dan dewasa perempuan. Hal ini tidak hanya mendorong masyarakat untuk belajar lebih giat, tetapi juga menciptakan suasana kompetitif yang positif dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an, (3) Memberikan alat tulis seperti buku tulis, pulpen, pensil, dan penghapus kepada anak-anak agar memudahkan mereka ketika pembelajaran berlangsung, (4) Kerjasama dengan berbagai pihak yaitu: Kepala Desa, Tokoh Agama (Ustadz/ustadzah), BKM Mesjid, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan yang ada di masyarakat.

REFERENSI

- Handayani, T. (2023). Penerapan Metode Iqro Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Huruf Hijaiyah Anak Usia Dini Di Ra Hidayatul Mubtadiin Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah*, 1(02), 41-50.
- Institut Ilmu Al-Qur'an. (2022). Hasil Riset: Angka Buta Aksara Al-Qur'an di Indonesia Tinggi. Diambil dari <https://iiq.ac.id/berita/hasil-riset-angka-buta-aksara-al-quran-di-indonesia-tinggi-sebegini/>
- Kemenag RI. (2019). *Q.S Ali Imran ayat 3:104*. Jakarta: Kemenag RI.

- Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman al. (2005). *Tafsir Ibnu Katsir 2.2.pdf*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Musfah, J. (2021). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Kencana. Diambil dari [https://books.google.co.id/books?id=ViwzEAAAQBAJ&pg=PA100&dq=buta+aksara+al+quran&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjxieiMsYWEAxVIIjgGHRx6CqoQuwV6BAGMEAc#v=onepage&q=buta aksara al quran&f=false](https://books.google.co.id/books?id=ViwzEAAAQBAJ&pg=PA100&dq=buta+aksara+al+quran&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjxieiMsYWEAxVIIjgGHRx6CqoQuwV6BAGMEAc#v=onepage&q=buta%20aksara%20al%20quran&f=false)
- Nashir, Suparman, F., Fira, Q. F., Istiqomah, F., & Muzdalifah, W. (2023). Penerapan Metode Tsaqifa dalam Keterampilan Membaca Al-Qur'an di Desa Sepat, Masaran, Sragen, Jawa Tengah. *Al-Haziq: Journal Of Community Service*, 2(1), 1–11.
- Syukran, A. S. (2019). Fungsi Al-Qur'an bagi Manusia. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 1, No. 2.